
THE SPACE OF THE FRENCH WORLD IN PUSHKIN'S WORK
Lomova E.,*Associate professor,**Kazakh National Pedagogical University named after Abay***Botataeva U.,***Senior Lecturer**Kazakh National Medical University named after S. Asfendiyarov***Yessimbek S.,***Senior Lecturer**Kazakh National Pedagogical University named after Abay***Kassymzhanova M.,***Master of Pedagogical Sciences, Doctoral student**Al-Farabi Kazakh National University***Tuleubaeva M.***Master of Philology**Kazakh National Pedagogical University named after Abay***ПРОСТРАНСТВО ФРАНЦУЗСКОГО МИРА В ПУШКИНСКОМ ТВОРЧЕСТВЕ****Ломова Е.***ассоциированный профессор,**Казахский национальный педагогический университет имени Абая***Ботагаева У.***Старший преподаватель**Казахский национальный медицинский университет имени С.Асфендиярова***Есимбек С***Старший преподаватель**Казахский национальный педагогический университет имени Абая***Касымжанова М.***Магистр педагогических наук, докторант**Казахский национальный университет имени аль-Фараби***Тулеубаева М.***Магистр филологии**Казахский национальный педагогический университет имени Абая*<https://doi.org/10.5281/zenodo.7692019>**Abstract**

A.S. Pushkin deeply delved into the ups and downs of French history, turning to historical works, all kinds of memoirs, letters and diaries of French authors. But in A.S. Pushkin's interest in historical events, first of all, there was a deep concern about the current state of the cultural life of his country and Russian statehood.

The ambiguous personality of Napoleon occupied the mind and imagination of A.S. Pushkin, like many of his contemporaries.

The image of the French emperor changed in the eyes of Russian society in accordance with the scale and trajectory of his deeds.

A. S. Pushkin's confidence in the duality of human nature did not allow him to find a solution to the conceptual antithesis of a tyrant-hero, and therefore the polar principles both in Bonaparte's personality and in relation to other persons remained iconic definitions in Pushkin's solution to the image of the French emperor.

Аннотация

А.С.Пушкин глубоко вникал в перипетии французской истории, обращаясь за этим к историческим трудам, всевозможным мемуарам, письмам и дневниковым записям французских авторов. Но в интересе А.С.Пушкина к историческим событиям прежде всего чувствовалась глубокая озабоченность современным состоянием культурной жизни его страны и российской государственности.

Неоднозначная личность Наполеона занимала ум и воображение А.С. Пушкина, как и многих его современников.

Имидж французского императора менялся в глазах российского общества в соответствии с масштабом и траекторией его деяний.

Уверенность А. С. Пушкина в двойственности человеческой природы не давала ему найти решение концептуальной антитезы тиран-герой, и потому полярные начала как в личности Бонапарта, так и в отношении к нему других лиц оставались знаковыми определениями в пушкинском решении образа французского императора.

Keywords: French literature, historical events, Napoleon's personality, dramatic details, French way of life.

Ключевые слова: французская литература, исторические события, личность Наполеона, драматические подробности, французский быт.

Франция и её культурный потенциал имел решающее влияние на духовное становление многих русских писателей и поэтов, к числу которых, несомненно, принадлежал и А. С. Пушкин. Философско-эстетические концепции выдающихся деятелей культуры Франции во многом оказали влияние на стиль и направление пушкинского творчества и его понимание роли литературы и личности художника – творца.

А.С. Пушкин откровенно завидовал своим современникам, имевшим реальную возможность заграничных путешествий. В письме к он Н.Вяземскому открыто признавался, что ни дня бы не остался в России, будь у него царское на то позволение. Но мечтам поэта о заграничных путешествиях сбыться было не суждено.

Французский язык, который поэт знал в совершенстве, казался ему более приемлемым для написания официальных бумаг и решения деловых вопросов.

Русский поэт глубоко разбирался во французской литературе. Его затрагивали проблемы, раскрываемые в новеллах П. Мериме и типы характеров и черты французского быта, воссоздаваемые пером А. Стендаля.

По своему накалу и разнообразию характеров культурная жизнь Франции во многом превосходила Россию, но это вовсе не мешало А.С.Пушкину придирчиво относиться к художественной ценности и литературным достоинствам произведений французских писателей. Обращение к критике тематики французских новелл и романов становилось для поэта «прекрасной возможностью осветить важные проблемы, весьма актуальные и для российской общественной жизни» [1,243].

А.С.Пушкин глубоко вникал в перипетии французской истории, обращаясь за этим к историческим трудам, всевозможным мемуарам, письмам и дневниковым записям французских авторов. Но в интересе А.С.Пушкина к историческим событиям прежде всего чувствовалась глубокая озабоченность современным состоянием культурной жизни его страны и российской государственности.

В своей Записке, «о народном воспитании» поэт прямо указывает на степень влияния европейской мысли на ход событий отечественной истории, характеризуя трагические итоги декабрьского восстания 1825 года. Он с горечью замечает, что русская общественность недооценивает роль и заслуги значимых представителей российской словесности, и утверждает, что некоторые из них не уступают по силе дарования европейским писателям, приводя в пример, в частности, литературные творчество И. Крылова.

Бурные революционные события во Франции и мысли о причинах недовольства народных масс, ведущих их к мятежу, приводят А.С.Пушкина к

убеждению в необходимости принятия кардинальных реформ в области государственной службы и военного дела [2,с.537].

Не имея реальной возможности посетить столь интересную и значимую для него Францию, А.С.Пушкин воссоздает французские реалии в своем литературном творчестве.

Сюжетная линия неоконченного романа «Арап Петра Великого» начинается в Париже и основывается на реальных фактах семейного предания. Предок А.С. Пушкина по материнской линии Ибрагим Ганнибал был отправлен императором Петром I для обучения за границу в числе других дворян и обучался в парижском военном училище.

Становление военной карьеры молодого Ганнибала, участие в Испанской войне и обстоятельства парижской жизни любимца российского императора даны в пушкинском нарративе отдельными, но «очень ёмкими деталями» [3,с.137].

Читатель получает представление о нравах придворной парижской жизни в период регентства 1710-1720 годов и основных особенностях управления страной герцогом Орлеанским. В романе воссоздаются детали последнего периода царствования Людовика XIV и упоминаются знаковые персонажи французской истории той эпохи, в числе которых всесильный кардинал Ришелье и писатель, а также философ-мыслитель Монтескье.

В пушкинском романе находит отражение характер взаимоотношений Ганнибала и российского императора [4, с.7]. А.С.Пушкин неизменно подчеркивает, что Петр I среди своих многочисленных дел и государственных забот никогда не забывал о своем чернокожем любимце и интересовался его успехами в учебе и военной службе. Ганнибал, в свою очередь, никогда не разочаровывал своего царственного покровителя, но соблазны и утехы парижской жизни и его не оставили равнодушным. Он не торопился возвратиться в Россию, ссылаясь то на здоровье, то на обстоятельства материального свойства.

А.С. Пушкин подчеркивал снисходительное отношение Петра I к своему способному в науках и военном деле питомцу и нежелание императора препятствовать его воле.

Русские источники неизменно обращали внимание на развращающую без нравственность, безумную роскошь и неводержанность жизни в блестящей французской столице.

Д. Фонвизин упоминал в своих письмах неудержимую тягу французской знати к бесконечными развлечениями и алчную потребность в деньгах. Он подчеркивал, что французский королевский двор, нравы дворянской аристократии и набирающая финансовую силу буржуазия представляют собой гремучую смесь из жажды наслаждений, безумства роскоши и умственной рассеянности.

Пространственные координаты пушкинского романа захватывают не только Париж, но и предместье Пале-Рояля, которое стало роскошной резиденцией французского короля Людвига XIV и местом обитания приближенной к нему богатейшей французской «аристократии» [5, с.147].

Французские авторы определяли степень влияния нравов и образа жизни придворных Франции во главе со своим правителем на вкусы и направление мыслей остальной части французского общества. Монтескье в своих «Персидских письмах» отмечал, что свобода от обязательств и серьезного отношения в возникающим вызовам современности от государя передается столице, а «далее в том же духе транслируется в другие города и более отдаленные провинции» [6, с.742].

Русские авторы, посещавшие Париж, также отмечали, что градус активности в королевской резиденции Пале-Рояля сохраняется и в других пределах Франции. Ф. Глинка добавлял, что история Паль-Рояля – это точное отражение исторических процессов во всем французском государстве.

А. С. Пушкин подчеркивает в романе «Арап Петра Великого, что процесс формирования главного героя его повествования – напрямую зависел от содержания и степени его контактов с выдающимися представителями той эпохи.

Французское окружение Ганнибала оттеняет его чужеродность русской культуре и ментальности в силу долгого отсутствия и воспитания в другой национальной среде. Сам Ганнибал признается в том, что у него нет ни подлинно близких людей по духу и по крови в далекой России.

А. С. Пушкин мотивирует решение Ганнибала вернуться в «печальную Россию с ее полудиким образом жизни» только чувством искренней признательности и благодарности Петру I.

Однако российские реалии обернулись для питомца российского императора началом, полной смысла и реальных дел новой жизни. Он стал сподвижником великого реформатора российской государственности и участником его грандиозных свершений.

Все прелести парижских развлечений и бездумного прожигания жизни быстро блекнут в его глазах на фоне открывающихся ему заманчивых перспектив принести реальную пользу в благоустройстве земли, которую он теперь осознал как истинную свою родину.

В повести «Пиковая дама» парижское пространство становится сюжетообразующей доминантой развития всего художественного нарратива.

Атмосфера парижской жизни «окутана у А.С. Пушкина флером таинственной недосказанности» [7, с.323].

Рассказ Томского определяется слушателями его истории как таинственный случай или попросту забавная, интригующая воображение сказка. Возникают пространственные координаты таинственной и чудесного.

Образ таинственного Сен-Жермена также окутал плотной пеленой слухов и предположений. В истории сохранились записи о встречах очевидцев

с реальным прототипом пушкинского Сен-Жермена. Д.Фонвизин пишет о встрече с ним с явной иронией и нескрываемым недоверием к его способностям провидца и целителя. Этот образ и реальный его типаж во многом совмещали в себе характерный дух своей исторической эпохи, склонный к мистицизму и порождающий персоналии, чье реноме тяготело к социальным проектам, основанным на людском невежестве и откровенном шарлатанстве.

В пушкинской повести отдельные ее главы предваряются эпиграфами на французском языке. В роли их А.С. Пушкин избирает не броские или запоминающиеся цитаты, а фрагменты разговора или светской переписки.

Интрига сюжетного развития завязана в пушкинской повести на карточной игре, которая в действительности была излюбленным развлечением французского дворянства и, особенно, его женской половины.

Карточная игра основана на слепом везении и цепи случайных совпадений. В основе ее ловкость рук и непредсказуемость финала. Подобный колорит карточной игры был свойственен и общей атмосфере парижской жизни, в которой оставалась возможность любыми средствами стать обладателем легких денег и прожигать жизнь в безудержном потоке страстей и всевозможных удовольствий. Дух карточной игры, адреналин возможной денежной удачи или вероятной финансовой потери будоражил душу, воспламенял кровь и затуманивал сознание и разум. Этот дух удачливости и безудержного авантюризма определял лицо эпохи и становился камертоном социально-политической жизни Франции.

Неоднозначная личность Наполеона занимала ум и воображение А.С. Пушкина, как и многих его современников.

Имидж французского императора менялся в глазах российского общества в соответствии с масштабом и траекторией его деяний.

Поначалу на личность Наполеона русская и европейская общественность многих стран возлагала надежды на прекращение во Франции кровавых революционных потрясений и долгожданное возвращение стабильности политической и социально-общественной жизни. Его правление обещало вернуть французам законность и порядок, защищенность от авантюрных социальных экспериментов, ввергавших жителей одной страны в пучину террора братоубийственных гражданских конфликтов.

Однако завоевательная экспансия Наполеона побудила мировое сообщество видеть в дальнейшем во французском императоре откровенного тирана и захватчика.

В пушкинской лирике наполеоновская тема раскрывается в диапазоне определений и эпитетов в роде «тиран» и «вселенский бич». Он рисуется как губитель демократических свобод и отъявленный враг, покушавшийся на российскую государственность и независимость русского народа. В образе жестокого злодея, поверженного силой русского оружия, встает Наполеон в пушкинских

стихотворениях «Наполеон на Эльбе» (1815) и «На возвращение государя императора из Парижа в 1815 году» (1815).

Рассуждая об истинных причинах военных побед французского императора, А.С.Пушкин склонен их мотивировать слепой фортуной и удачливостью судьбы Наполеона.

Облик Наполеона окутан в пушкинской лирике магическим ореолом покровительства высших сил, внезапное лишение которых ведет его к трагическим неудачам на полях сражений и к неминуемой бесславной гибели.

Миф о своем высшем предназначении в управлении Францией и французским народом поддерживал и сам Наполеон, «не терпевший критики и сомнений в правоте собственных решений и приказов со стороны своих подданных» [8,с.207].

В пушкинской трактовке облик Наполеона сочетается в себе черты тирана и беспощадного чудовища, губителя бесконечного числа представителей других народов и образ некоего романтического фатального героя, «который познал благосклонность своей фортуны и стал жертвой отвернувшейся от него военной удачи» [9,с.307].

А.С.Пушкин создает психологические параллели между французским императором и Александром I.

Наполеон предстает как честолюбивый захватчик, незаконно узурпировавший французский престол, а российской император рисуется в облике легитимного правителя и отважного полководца, остановившего твердой рукой экспансию грозного и беспощадного тирана.

Однако в пушкинском облике Наполеона трудно разглядеть душевную сломленность или мужскую слабость, несмотря на все неудачи его военных сражений и потерю ореола боевой славы.

В стихотворении «Наполеон на Эльбе» французский полководец и правитель готов взять реванш и вернуть себе репутацию непобедимого воина и любимца славы.

Далее события мировой истории вновь возвращают А.С. Пушкина к образу Наполеона, который уже ушел в небытие.

Реставрация монархического правления в Европе и наступившая реакция побудили русского поэта видеть в Наполеоне революционного бунтаря и противника монархической единовластной тирании.

Драматические подробности ссылки Наполеона и его гибель вдали от родных берегов лишь подогревали интерес к его личности и убеждали многих европейцев в его исключительности и божественной избранности. Из его реального образа «постепенно сотворилась легенда о венценосном мученике и герое французской нации» [10,с.33].

В стихотворении А.С.Пушкина «Наполеон» (1901) французский вождь уже именуется великим, его жребий «чудесным», а его «мрачная неволя» соотносится с драматическими катаклизмами его «грозного века». В образе Наполеона соединились несомненное мировое признание его как выдающейся личности и резко отрицательная оценка его

политических решений, приведших к военной экспансии и краху его диктаторских устремлений.

А.С.Пушкин не умаляет величия и национальных достоинств французской нации, но с сожалением признает, что она поддалась губительному очарованию амбиций отдельного человека, присвоившего себе неоспариваемое право верить ее судьбу.

В этом смысле пушкинская точка зрения не расходилась с официальной, которая утверждалась в российской прессе и на страницах популярных журналов «Сын Отечества» и «Вестник Европы». Они писали, что французы стали жертвами губительного тщеславия своего правителя, чьи захватнические планы готовили ей унижение в глазах европейского сообщества, победившего грозного тирана.

Таким образом, восприятие личности Наполеона включало диапазон самых разных реакций в разные периоды его деятельности и последующего заточения по приговору союзнических держав, вступивших с ним в борьбу. Сначала он виделся гарантом государственной стабильности Франции, пережившей шквал кровавых революционных событий. Затем Наполеон превратился в тирана и захватчика, который ради своих амбиций привел к краху свой народ и собственную армию. Позже над головой поверженного французского императора появился терновый венец мученика и его фигуру стал окружать романтический флер одинокого героя, мужественно переносящего тяготы своего положения пленника.

Причины блистательного взлета Наполеона объяснялись его исключительной удачливостью и врожденной харизматичностью его природы, но притягательное обаяние силы его личности, масштаб его свершений, число реформ в свете социально-политической жизни Франции и военных побед сохранило к личности французского императора неподдельный интерес всего мира.

У А.С.Пушкина смерть Наполеона, ставшая финалом его мучительных дней в роли одинокого и испытывающего физические мучения изгнанника, допускает мысль о примирении с этой великой личностью, которой уготовано бессмертие и вечное почитание потомков.

Судьба Наполеона оказалась тесно связанной с судьбой русской нации, которая встала на пути захватнических планов французского полководца.

Таким образом, в пушкинской трактовке создаются два противоположенных лика Наполеона. Первый обнаруживает жестокого тирана и захватчика, а второй представляет романтического пленника, которого покинула военная удача и блестящая слава былых подвигов.

Биографы Наполеона, в числе которых был и Стендаль, писали о том, что талант тактика и стратега, мужественное умение делать правильно жизненный выбор и с честью выходить из самых драматических ситуаций, в которые он попадал, убеждали французского полководца в своих исключительных способностях и давали ему моральное право презирать окружающих людей и не обсуждать с ними избранные им меры и приказы.

А. С. Пушкин пытался анализировать внутреннюю сущность Наполеона, сопоставляя его фигуру с другими значимыми личностями в мировой истории.

Двойственность натуры Наполеона виделась русскому поэту и в выдающихся персоналиях отечественной истории. В своей работе 1832 года «О дворянстве» поэт отмечает, что сочетание в Петре I характера кровавого деспота и деяний непревзойденного государственного деятеля позволяет усматривать в нем черты Наполеона и Робеспьера.

Деяние Петра I подтверждали мысль о том, что отдельная выдающаяся личность способна изменить траекторию движения целой нации и определять поворотные вехи в истории своей страны.

Схожесть Петра I и Наполеона обнаруживалась для А.С.Пушкина и в их внутренней уверенности в собственном предназначении, в кипучем стремлении действовать и принимать кардинальные решения, не особенно нуждаясь в советах и рекомендациях окружающих.

Эти образы воспринимаются русским поэтом в категориях героизации и демонизации их человеческой природы. Демонизация связана с фатальностью «роковой» роли Наполеона и «ужасным ликом» Петра I, который возникает в пушкинских поэмах «Медный всадник» и «Полтава». Романтизация фигур Наполеона и Петра I подкрепляется грандиозностью их свержений, не имевшей аналога ни у их предшественников, ни у их последующих потомков.

В сопоставлении с фигурой Александра I, в которой в пушкинской трактовке чувствуется безмолвие и статика, образ Наполеона возникает в мощной динамике действия. Он полон честолюбивых желаний и захвачен непреодолимой страстью их немедленного осуществления. Он «вершитель роковой», бесстрашный всадник, могущественный «царь» и «посланник провиденья»

Что касается руки провидения, то в этом смысле Пушкин был фаталистом убежденным в том, что логическое предвидение появления в мировой истории фигур масштаба Наполеона априори невозможно. Они возникают на почве фатальной неопределённости цели мировых процессов и фактора случайности, «когда личность подобной значимости оказывается в нужное время и в нужном месте» [11,с.37].

Пушкинское восприятие исторического процесса во французском обществе не отражало в полной мере весь диапазон конкретных обстоятельств и реалий.

Но готовность Бонапарта принести в жертву собственным захватническим планам десятки тысяч человеческих жизней казалась А.С.Пушкину неминуемым путем к гибели.

Образ Наполеона решался в лирике А.С.Пушкина в духе романтического восприятия байронического героя, с его заикленностью на собственном культе исключительности и крайнего индивидуализма. Он решался в отрицательном ключе, так как в его байронизме было не стремление принести

себя в жертву идеалам свободы, не жажда созидательной деятельности, а безграничное честолюбие и высокомерное презрение к людям, общественным ценностям и нормам морали.

В диалогическом ключе решается образ Бонапарта в стихотворении А.С. Пушкина «Герой». В нем поэт совмещает две противоположенные позиции, касающиеся характеристики французского императора и увенчанного военными победами полководца. Поэт воспринимает Наполеона в категориях романтической героики, а Друг оценивает его с точки зрения рационализма. Основной мотив стихотворения - это переменчивость как постоянная константа в судьбах отдельных людей и в восприятии их окружающей толпой. Лучи славы не отделимы от мимолетной призрачности, а народная любовь и восхваление одного фаворита способны в любой момент его покинуть, чтобы променять на следующего кандидата.

А. С. Пушкина не очень заботит биографическая достоверность при воссоздании образа французского императора, но ему важно отметить в его характере не отвагу и железную волю полководца и вождя, а проблески милосердия и сострадания к другим людям, на стороне которых он способен быть.

Неслучайно поэтому А.С.Пушкин вводит в стихотворение эпизод посещения Наполеоном чумного госпиталя в Яффе, где находились его умирающие солдаты. Бонапарт бесстрашно «Руку жмёт чуме // И в погибающем уме// Рождает бодрость». Тема гуманности высшей власти связывалась А.С. Пушкиным с возможностью успешного прогресса в человеческом сообществе, которое прежде всего будет ценить в человеке его человечность.

Уверенность А. С. Пушкина в двойственности человеческой природы не давала ему найти решение концептуальной антитезы тиран-герой, и потому полярные начала как в личности Бонапарта, так и в отношении к нему других лиц оставались знаковыми определениями в пушкинском решении образа французского императора.

Список литературы:

1. Мильчина В. А. Россия и Франция. Дипломаты. Литераторы. - СПб.: Гиперион, 2006. - 528 с.
2. Фридендер, Г.М. Вольность и Закон (Пушкин и великая французская революция). - М.: Наука, 1989. - Т. 48. - № 6. - С. 536 - 542.
3. Петрунина, Н.Н. От «Арапа Петра Великого» к «Капитанской дочке» - Л.: Наука, 1983. - Т. 11. -С. 131-148.
4. Гелашвили, М. Герои-иностранцы в творчестве Пушкина / Филологический вестник Ростовского госуниверситета. Ростов-на-Дону:2001.-№3.- С. 5-15.
5. Жискара д'Эстен В. Французы: размышления о судьбе народа.- М.,2004. - 246 с.
6. Мильчина В. А. Париж в 1814-1848 годах: повседневная жизнь.- Москва Новое обозрение 2013. - 944 с.

7. Пехал З. Тон исторического парафраза в «Пиковой даме» А.С. Пушкина . – Нижний Новгород: Изд-во «Вектор ТиС», 2008. - С. 265 - 274.
8. Иванов. А.Ю. Повседневная жизнь французов при Наполеона. – М., 2006. – 349с.
9. Муравьева, О.С. Французы в «зеркале поэзии» Пушкина / Западный сборник: В честь 80-летия П.Р. Заборова. - СПб.: Изд-во Пушкинского Дома, 2011. - С. 301 - 309.
10. Муравьева, О.С. Пушкин и Наполеон: Пушкинский вариант «наполеоновской легенды».- Л.: Наука, 1991.-Т. 14.-С. 5-32.
11. Lebedeva O.B., Januskevic A.S. Deutschland im Spiegel